

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QISH DARSLARIDA O‘QUVCHILAR NUTQNI O‘STIRISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH MAVZUSIDA METODIK TAVSIYALAR

Madaliyeva Gulbahor Akramjon qizi

Farg‘ona viloyati Farg‘ona tumani 61- umumiy o‘rta ta’lim maktabi
boshlang‘ich ta’lim fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Bugungi kun o‘qituvchisiga barkamol avlodni tarbiyalab voyaga yetkazishdek mas‘uliyatli vazifa yuklangan bo‘lib, ta’lim mazmunini takomillashtirishga qaratilgan vazifalarni belgilab olish, zamon bilan hamnafas bo‘lib, ta’limga zamonaviy texnologiyalarini joriy etgan holda o‘quvchilarda o‘z faniga qiziqish uyg‘otishlari, ularning nutqini ravon shakllantirib borishlari talab etiladi.

Kalit so‘zlar: nutq, talaffuz, ishontirish, pedagogik ta‘sir usullari, talab, istiqbol, rag‘batlantirish va ta‘sir etish texnikasi, nutq texnikasi.

Nutq ikki ko‘rinishga ega –og‘zaki, va yozma nutq. Bular o‘zaro uzviy bog‘langan bo‘lsa ham, har birining o‘ziga xos xususiyati bor. Og‘zaki nutqda tovushlar, so‘zlar nutq orqali talaffuz qilinsa, eshitish a‘zolari orqali qabul qilinadi. Shuning uchun o‘quvchilarning og‘zaki nutqini o‘stirishida, avvalo ularning nutqidagi kamchiliklar sabablarini aniqlash, uni bartaraf etish yo‘llarini izlab topishimiz kerak. Chiroyli so‘zlashni, savodli, to‘g‘ri yozishni, o‘z fikrini ravon va aniq bayon etishni bilmagan o‘quvchi bilimlarni muvafaqqiyat bilan o‘zlashtira olmaydi. Har bir insonning nutqi chiroyli, mukammal, talaffuzi aniq, ravon bo‘lsa, fikrlash doirasi keng, idrok qilishi ham teran bo‘ladi. Nutq orqali odamzot o‘zining ichki hissiyotlarini ham bayon qiladi, nutq esa barcha insonlarda ham bir xilda-to‘la rivojlangan yoki shakllangan bo‘lavermaydi. Ba‘zi bolalar tovushlarni noto‘g‘ri talaffuz qilibgina qolmay, ularni bir-biridan farqlay ham olmaydilar. Nutqdagi bunday kamchiliklar darslarni o‘zlashtirishda bolalar uchun sezilarli qiyinchiliklarni

tugʻdiradi. Bunday hollarda logoped mashgʻulotlar yordamiga muxtoj boʻladilar. Maʼlumki, boshlangʻich sinf oʻquvchilarining nutqlaridagi nuqsonlarni bartaraf etish oʻquvchilar va logopedlar zimmasiga yuklanadi. Talaffuzdagi kamchiliklarni aniqlashda bolaning nutqini tekshirib koʻrish, nutq buzulish sabablarini oʻrganish lozim. Buning uchun har bir bola nutqini tekshirish varaqasi toʻldirilib, qaysi tovushlar toʻgʻri yoki notoʻgʻri talaffuz qilayotgani belgilab boriladi. Nutq ostirish-ongli oʻqishni, soʻzlash va yozishga oʻrgatishni, til haqida oʻquvchilarning yoshi va tushunchasiga mos boʻlgan bilim berishni, ularning lugʻat boyligini oshirishni, boshqalarning nutqiga eʼtibor va qiziqishni oʻstirish, kitob oʻqishga muhabbat uygʻotishni koʻzda tutadi. Ogʻzaki nutiqqa oʻrgatishning ilk davrida qoʻl alifbosidan foydalaniladi. Bu narsa bolalarning tovushlarni talaffuz qilib, oʻzlashtirib borganlari sari faqat yordamchi vosita boʻlib xizmat qiladi. Boshlangʻich sinf, ona tili darslarida olib boriladigan barcha mashgʻulotlarning yetakchi oʻrni nutq oʻstirish boʻlib, u savod oʻrgatish, chiroyli yozish koʻnikmalarini shakillantirish va fikrlash doirasini kengaytirish vazifalarini oʻz ichiga oladi. Bu darslarda koʻproq amaliy maqsadlarni koʻzlash, til boyliklaridan nutqda foydalanish malakalarini shakillantirish, ijodiy fikrlash, oʻquvchilarning til sezgirligini tarbiyalash lozim.

Ularning ogʻzaki nutqini muntazam oʻstirib borish nutq, matn tuzishlarda amaliy yordam beradi. Maʼlumki, bu vazifalarni amalga oshirish yoʻllari xilma-xildir. Savod oʻrgatish darslarida amaliy mashgʻulatlarga keng oʻrin berish va malakalarni singdirishda qiziqarli va jonli narsalardan, texnika vositalaridan, turli oʻyin va oʻyin turidagi mashqlardan foydalanish samarali natijalar beradi. Darslikka doir hikoyalar, ertaklar, sheʼr va maqollardagi notanish soʻzlar oʻqib yoki eshittirib tushuntiriladi. Masalan, ”Kim sezgir”, ”Bu nima”, ”Nomini ayt” oʻyinlari oʻquvchi nutqini oʻstirishda foyda beradi.

Oʻqituvchi doskaga oʻrnatilgan harflarni maʼlum bir tartibda teradi va uni oʻqigach, oquvchilarga ham navbat bilan oʻqitadi. Soʻngra bolalarga sezdirmay ayrum harflarni almashtirib qoʻyiladi. Bunda oʻquvchilarning sezgirligi, topgirligi baholanib, ragʻbatlantiriladi. Mehnat taʼlimi darslarida ham oʻquvchilarning nutqini oʻstirishga katta eʼtibor berilib, oʻrgatuvchi xarakterdagi oʻyinlardan foydalanish

yaxshi samara beradi. Masalan:”Mehmon kutamiz”,”Sabzavotlar va me’valar do’koni”,”Shar shaklidan kim ko’p narsa yasaydi?”.

O’yinlar orqali milliy qadriyatlarimizdan, o’zbekona me’rosimizdan foydalanib, qadr-qimmat, mehr-oqibat, odob-axloq, ota-ona va kattalarni hurmat qilish kabi xislatlarni bola qalbiga singdirish mumkin. Masalan:”Odobli bola”, o’yinida sinf guruhga bo’linib, har guruhdan bir o’quvchi ishtirok etadi. .

Shunday qilib, har bir darsda, u qaysi predmet bo’lishidan qat’iy nazar, birinchi galdagi vazifamiz o’quvchilarning ongli, ravon, to’g’ri va ifodali o’qishiga erishishimiz, nutqini o’stirishga harakat qilmog’imiz lozim.

Ma’lumki, nutq tafakkur bilan bog’liq, shuning uchun u tafakkur bilan uzviy bog’liq holda o’stiriladi. Darsda o’qilgan asarni o’quvchilar ongli tushunishi, asosiy mazmunini, g’oyasini anglab yetishi uchun tahlil qilib, taqqoslash, umumlashtirish kabi usullar qo’llanadi. O’qilgan asarni tahlil qilishda har xil ish usullaridan foydalaniladi.

Boshlang’ich sinflar o’qish darslarida o’quvchilar nutqini o’stirish vositalaridan biri to’g’ri uyushtirilgan qayta hikoyalashdir. Maktab tajribasida to’liq, qisqartirib, tanlab va ijodiy qayta hikoya qilish turlari mavjud. Boshlang’ich sinf o’quvchilari uchun matnni to’liq yoki matnga yaqin qayta hikoyalash ancha oson, boshqa turlari esa nisbatan qiyinroqdir. Qayta hikoyalashda o’qilgan hikoya mazmuni yuzasidan o’qituvchining savoli o’quvchilarni hikoyaning detallari haqida, ayrim voqealar o’rtasidagi bog’lanishning sabab-natijalari haqida fikrlashga qaratilishi lozim.

Foydanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. Abdullaeva Q.A., Safarova R.G., Bikbaeva N.U, Baxramov. Boshlang’ich ta’lim davlat ta’lim standarti. Boshlang’ich ta’lim jurnali №6 2010-y.
2. Abdullaeva Q.A, Safarova R.g., Bikbaeva N.U, Baxramov.
3. Boshlang’ich ta’lim Konsepsiyasi. Boshlang’ich ta’lim jurnali № 6-1998y.
4. Abdullaeva q. Ochilov M., K.Nazarov, S.Fuzailov, N.Bikbaeva «Boshlang’ich maktab darsliklarini yaratish mezonlari. T.: 1999